

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ёдгоров Улугбек Исматович

Бухарский Инновационный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219856>

Аннотация: Сегодня среди всех заболеваний желез внутренней секреции заболевания щитовидной железы (ЩЖ), такие как гипертиреоз, гипотиреоз, аутоиммунный тиреозит, диффузный токсический зоб, микседема и многое другое, занимают второе место по распространенности после сахарного диабета. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что с каждым годом заболевания ЩЖ обнаруживаются все чаще, примерно у каждого десятого жителя планеты. К числу самых распространенных эндокринных заболеваний ЩЖ относят гипотиреоз и гипертиреоз. Механизм развития гипотиреоза определяется снижением уровня гормонов ЩЖ, что приводит к торможению обменных процессов, а также снижению активности ряда ферментов (малатдегидрогеназы, пиридинового дегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы) и газообмена, торможению развития ткани мозга и угнетению высшей нервной деятельности.

Ключевые слова: эндокринная система, щитовидная железа, экспериментальная модель, подопытные животные, гипотиреоз, гипертиреоз.

Цель исследования: Выявление особенностей изменения воспалительных реакций у крыс с экспериментальной дисфункцией щитовидной железы.

Методы исследования: У крыс линии Вистар вызывали экспериментальный гипотиреоз (50 животных) ежедневным введением per os фармакопейного тиреостатика тиамазола (мерказолила) или гипертиреоз (50 животных) введением лиотиронина (трийодтиронина 50), после чего у животных воспроизводили воспалительную патологию путём нанесения раны в десне. В качестве контроля использовали 10 интактных крыс.

Результаты исследования: Экспериментальный гипотиреоз сопровождался снижением биоцидности фагоцитов как в ткани пародонта, так и в крови, уменьшением активности лизосомальных ферментов и ферментов антиоксидантной защиты, накоплением продуктов перекисного окисления липидов. При экспериментальном воспалении в тканях пародонта у крыс с гипотиреозом нагноительные процессы выявляли в 1,5 раза чаще, чем у крыс с нормальным уровнем тиреоидных гормонов, за счёт более низкой биоцидной активности фагоцитирующих клеток и антиоксидантной защиты. Экспериментальный гипертиреоз сопровождался повышением биоцидности и снижением функциональных резервов фагоцитирующих клеток как в ткани пародонта, так и в крови, снижением компенсаторных возможностей антиоксидантной системы и ростом интенсивности перекисного окисления липидов. Изменения концентрации фактора некроза опухоли альфа в сыворотке крови в обеих моделях дисфункции щитовидной железы соответствовали изменениям биоцидности фагоцитов. Нагноительные процессы в пародонте у крыс с экспериментальным гипертиреозом на 7-е сутки выявляли в 2 раза реже, чем у крыс с

нормальным уровнем тиреоидных гормонов, за счёт более высокой биоцидной активности тканевых макрофагов и нейтрофилов крови.

Выводы. Экспериментальный гипотиреоз сопровождается усилением напряжённости системы перекисного окисления липидов и снижением способности тканей к репарации; при экспериментальном гипертиреозе происходят повышение биоцидности и снижение функциональных резервов фагоцитирующих клеток, менее выраженное снижение компенсаторных возможностей антиоксидантной системы и рост интенсивности перекисного окисления липидов по сравнению с показателями крыс с гипотиреозом происходит.

References:

1. Жернакова, Н. В. Гипертиреоз как осложнение диффузно-токсического зоба / Н. В. Жернакова, И. И. Гомыдова, С. Н. Стяжкина // Форум молодых ученых. - 2019. - № 3 (31). - С. 369-372.
2. Зяблов, Е. В. Рак щитовидной железы : современные концепции этиологии и патогенеза / Е. В. Зяблов, Н. П. Чеснокова, В. Ю. Барсуков // Научное обозрение. Медицинские науки. - 2016. - № 3. -С. 37-61.
3. Камилов, Ф. Х. Влияние экспериментального гипотиреоза на метаболизм костной ткани и минеральный обмен / Ф. Х. Камилов, В. Н. Козлов, Т. И. Ганиев, Р. Р. Юнусов // Казанский медицинский журнал. - 2017.